

EXPRESSION OF THE SPIRIT OF THE NATION IN THE POETRY OF ABDULLA ORIPOV

Ochilova is the daughter of Mushtari Behzod

Student of the 1st stage of the National Research University "Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA MILLAT RUHI IFODASI

Ochilova Mushtariy Behzod qizi

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti"

Milliy tadqiqot universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972456>

ABSTRACT. The artistic and aesthetic level of the great works written during the years of independence, the content of the subject, the method of description and narration are also diverse, one does not repeat the other. This period, first of all, gave the freedom to truly create, to speak the word of the people, to tell the truth. The following words of the First President I.A. Karimov are important in this regard: seeks to deprive it of its rich national values, history and spirituality. "The vigilant children of every nation try to prevent such ignorance. One of such children of the people is Abdulla Aripov.

Keywords: poetry, psyche, theme, spirit of the nation.

ANNOTATSIYA. Istiqlol yillarida yozilgan yirik asarlar badiiy-estetik saviyasi, mavzu mundariyasi, tasvirlash va bayon etish usuli ham rang-barang, biri ikkinchisini takrorlamaydi. Bu davr avvalambor chinakkam ijod qilish, yaratish xalq so'zini, haqiqatni baralla aytish erkinligini berdi. Bu haqda Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning quyidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega: "...dunyodagi zo'ravon va tajavvuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe qilib bo'ysundirmoqchi, uning boyliklarini egallamoqchi bo'lsa avvalambor, uni qurolsizlantirishga ya'ni eng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlarini, tarixi va ma'naviyatidan judo qilishga urinadi". Har bir xalqning uyg'oq farzandlari esa bu kabi jaholatga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. Xalqning shunday farzandlaridan biri Abdulla Oripov sanaladi.

Kalit so'zlar: she'riyat, ruhiyat, mavzu, millat ruhi

Kirish: Abdulla Oripov o'zbek she'riyatiga o'z ohanglari, o'z ifoda usuli, borliqqa-tabi'at va jamiyatga, odamlarning ruhiy olamiga o'z qarashlariga ega bo'lgan shoisifatida kirib keldi. Shoir she'riyatining mavzulari turfa xil. Shoir lirikasi orqali o'zbek sheriyyatiga ko'ngil dardlarining suvratlari, ruhiy iztiroblar manzarasi, armonga aylangan orzular inson sezimlarida qoldirgan iz tasviri kirib keldi. Bu she'riyat yo'lga kirgan davrda shaldiraq so'zlarni qofiyaga solish, baxtiyorlik haqida ko'tarinki satrlar tizish odat edi. Mavzuni she'r emas, balki she'rni mavzu mukarram qiladi deb hisoblanar, shuning uchun she'rning qanday yozilishidan ko'ra, uning nima haqida ekanligi muhimroq sanalardi. **ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA** Abdulla Oripov tuyg'ulari quruqshagan o'zbek sheriyyatiga o'ychil g'am va g'amchil o'y olib kirdi. Shoir alohida bir odam va uning dardlari haqida o'yga botdi, qalam surdi. Bu odam shoirning o'zi edi. Binobarin, bir odam to'g'risida hayqirish, baqirish noqulay bo'lardi, u haqda pichirlab she'r o'qish lozim edi. Chunki shovqin, baland tovush odamni o'zga

odamlardan yiroqlashtiradi, samimiylikdan mahrum etadi. O'tgan asrning 60-70-yillarida Abdulla Oripov she'riyati o'zbek millati tuyg'ularini samimiyatsizlikdan saqlab qoldi. Shuning uchun ham shoirni o'zbek she'riyatida o'ziga adabiy haykal o'rnatdi. Abdulla Oripov she'rlaridagi beaded samimiyat, tuyg'ularning chinligi kishini beixtiyor o'ziga asir qiladi. Shoir she'rlari kayfiyat va hissiyotning yaxlit obrazlaridir. U inson tuyg'ularini, hissiyotini shu qadar chuqur bilgani va ifoda eta olganidan butun she'r emas, balki ayrim misralarning o'ziyoq she'rxonda muayyan kayfiyat hosil qiladi. Hur fikrlilik, istiqlol umidi, Vatanni hur, ozod, insonni erkin ko'rish orzusi, jamiyatdagi salbiy ko'rinishlarga ayovsiz munosabat, adolatga, haqiqatga yetishish istagi A.Oripov ijodida markaziy o'rinda turadi va lirik qahramon obrazi ko'p jihatdan shoirning mana shu hayotiy va estetik tamoyillari, ideallaridan kelib chiqib shakllanadi. Ona yurt- jonajon O'zbekiston, shoir eng baland maqomlarda qalamga olgan mavzudir. Shoir bevosita O'zbekistonga she'r bag'ishlaydimi, uning boyliklarini madh etadimi, hamma vaqt ko'z o'ngida jafokash xalqimiz turadi. Millatning muammolari, tashvishlari uning qalbini o'rtaydi. Xalqning mudrayotgan ko'ngil ko'zini uyg'onishida, milliy g'urur tuyg'ularining chuqur tomir yoyishida, vatanni tanishning teranlashishida shoir she'rlarining salmog'i beqiyos ahamiyatga egadir. Uning lirik qahramoni bevosita shoirning o'zidir. Uni shaxsan o'zi aytmasa ham, buni shoir she'rlarining satrlaridagi ovozlar orqali anglashimiz mumkin. Shoir bir she'rida shunday yozadi:

Million yillik so'z erur, paxta bizning lug'atda
Jo'yaklarda boshlangan, onalar to'lg'oq dardi.

Mabodo o'simlikka, zabon bitsa, albatta,
Paxta navi eng avval, O'zbekcha gapirardi.

Shoir O'zbekistonni otashin bir sevgi bilan sevadi. Bor og'riqlari, bor azobi bilan sevdi. Xalqning og'ir tutmush-tarzi, zahmatli mehnatini his qildi. Dard-alamlarini qog'ozga to'kdi, she'r qilib uchirma qildi... Shunisi xarakterliki, O'zbekistonga bo'lgan muhabbat balandparvoz misralar, yalang'och madhiyalar bilan emas, balki shoir qalbining tub-tubidan otilib chiqqan, vujudini vulqon cho'g'lariday kuydirgan kechinmalar, bezovta o'ylar tarzida inkishof topadi. Shoirning quyidagi she'rida Vatan timsoli qanday chizilganiga e'tibor bering:

Shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida,
Salqin tuman ichra bo'zarar tonglar.
Quyoshning erinchak yog'dularida,
Nafis yaltiraydi bargi xazonlar.

A.Oripov she'riyatini millat ruhining timsoliga aylantirgan sifatlardan yana biri – undagi obrazlarning teran xalqchil tomirlarga egaligida. Eng murakkab holatlarni ham g'oyat ulkan nazokat va yuksak madaniyat bilan ta'sirli qilib, o'zbekcha ifodalay bilish shoir she'rlarining qimmatini oshiradi. Shoirning "Men nechun sevaman O'zbekistonni", "Istiqlol yurti", "Xalqim", "O'zbekiston", "Bu yurtda", "Vatandosh", "O'zbekiston davlati" kabi yuzlab she'rlarida Vatanga bo'lgan samimiy, beg'araz muhabbatini, ona xalq, Vatan hurligi va ozodligi uchun qayg'urganligini, yurtini hech qanday ta'nalarsiz sevrishini ko'rishimiz mumkin. Shoir xalqimiz tarixi, olis moziyda va yaqin o'tmishda yashab o'tgan buyuk siymolarimiz, qatag'on qurbonlari bo'lgan ulug' adib-u shoirlarimiz haqida millatimizning qadrini baland ko'tarishga, o'zlikni anglab olishga da'vat qiluvchi she'rlari hali hanuz o'z muxlislarining qalbida yashamoqda. Bugungi kunga osonlikcha yetib kelmaganimizni, bu yo'lda anchadan-qancha ota-bobolarimizning jasoratlari-yu fidokorliklari bor ekanligini bot-bot takrorlaydi. Xususan,

shoir kechagi kunini, bosib o'tgan qiyinchilik yo'lini unutmaslikka da'vat qilib, "Xalq" she'rida shunday yozadi:

Janggohlarda jon bergan bobolarni unutmang,
Moshog terib non bergan momolarni unutmang.
E'tiqod iymon bergan duolarni unutmang,
Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq.

XULOSA. Biz buyuk insonlarni tiriklik chog'ida negadir buyuk ekanini aytishga o'rganmaganmiz. Ular hayotdan ketgach, ularning naqadar buyukligini, o'rni borligini anglaymiz. Abdulla Oripovsiz o'zbek she'riyati ham kemtikday go'yo. Shoirning jismi mavjud bo'lmasa ham, she'rlari, umrboqiy satrlari hali uzoq yashaydi. Uning satrlari qatiga jo bo'lgan vatanparvarlik, yurtni sevish, millat ruhi ifodasi ko'nglimizga, qalbimizga ko'chadi. Har tong yeti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarosi shoirning "O'zbekiston madhiyasi" she'rini ong-u shuuri bilan, yurak qo'ri-yu Vatanga bo'lgan muhabbati jo'rligida tinglaydi. Uning har bir misrasida millat ruhi ifodalangani sababidan ham, ko'zlarimizdan faxr yoshlari sizadi. Shoirning abadiy tirik ekanligini yana bir bor his etamiz.

References:

1. Karimov A.I. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.-Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Орипов А. Эҳтиёж фарзанди. Тошкент.: Ёш гвардия нашриёти.1988.
3. Yo'ldoshev Q, Qodirov V, Yo'ldoshbekov J. Adabiyot, Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik.-Toshkent.: O'zbekiston, -2019.
4. Oripov A. Tanlangan asarlar. -Toshkent.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiya-dorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019.
5. Shayxislamov, N. (2021). Ona tili fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning samarasi. The 21st Century Skills for Professional Activity,(9), 23- 25.
6. Шайхисламов, Н. (2020). Ўқувчиларнинг нутқий компетенцияларни ривожлантиришда нутқнинг илмий-назарий изоҳи. Science and Education, 1(5).